

Servicio GNSS del CEACTierra

Juan A. García-Armenteros¹

Resumen En 2017 inicié el Servicio GNSS en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra (CEACTierra) de la Universidad de Jaén. Entre las tareas desarrolladas destacaba la monitorización y control de calidad de las estaciones de la red Topo-Iberia que están a cargo de la Universidad de Jaén, la red Topo-Iberia-UJA, y en este documento se hace una breve exposición. Actualmente el Servicio GNSS está inactivo, pero los resultados obtenidos se mantienen alojados en un nuevo sitio web y ampliados en la medida de lo posible.

Keywords CEACTierra · Control de calidad · Datos GPS · Red CGPS Topo-Iberia · Servicio GNSS

Introducción

El *Servicio GNSS para la monitorización del Sistema Bético-Rifeño* es un proyecto que inicié en enero de 2017 en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra (CEACTierra), centro actualmente integrado en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente (CEACTEMA). Se enmarca dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, Subprograma Personal Técnico de Apoyo 2015 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). Actualmente el Servicio GNSS está inactivo y en este trabajo se recopilan brevemente algunas de sus tareas y resultados. Entre sus principales objetivos se encuentran:

- Monitorización de las estaciones operando continuamente en el Sistema de Posicionamiento Global (CGPS) del proyecto *Geociencias en Iberia: Estudios integrados de topografía y evolución 4D: 'Topo-Iberia' (CSD 2006-00041)* (Gallart 2006) que están a cargo de la Universidad de Jaén, la red Topo-Iberia-UJA (Fig. 1).

Fig. 1 Despliegue de la red Topo-Iberia en función de la institución responsable: Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), Universidad de Barcelona (UB), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de Jaén (UJA), Universidad de Oviedo (UO) y Universidad de Salamanca (USAL)

✉ Juan A. García-Armenteros
jgarmen@ujaen.es

¹ Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente (CEACTEMA), Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas, 23071 Jaén, España

- Investigación sobre el control de deformaciones de la Corteza Terrestre en el Sistema Bético-Rifeño mediante el análisis de series temporales GPS. Para el procesamiento de datos GNSS (Global Navigation Satellite System) se cuenta, entre otros, con el software científico GAMIT/GLOBK (Herring et al. 2018) del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
- Plataforma de difusión científica de los resultados obtenidos principalmente en el ámbito geográfico del Sistema Bético-Rifeño.

Red Topo-Iberia-UJA

Una de las tareas asumidas por el Servicio GNSS era la de continuar el trabajo realizado desde 2009 en la Universidad de Jaén (UJA) dentro del proyecto Topo-Iberia. La finalidad de este proyecto era comprender de forma multidisciplinar la interacción entre procesos profundos, superficiales y atmosféricos en el micro-continente formado por la Península Ibérica y sus márgenes, donde se identificaban tres zonas diferenciadas: los bordes sur y norte de la placa Ibérica (Sistema Bético-Rifeño y Sistema Pirenaico-Cantábrico, respectivamente) y su núcleo central (la Meseta en la que se sitúa el Sistema Central e Ibérico).

La medición de la deformación cortical utilizando técnicas basadas en un sistema GNSS, en concreto el GPS, era una de las metodologías a utilizar en las distintas tareas que se planteaban en el proyecto. Para ello se desplegó la red Topo-Iberia de veintiséis estaciones CGPS a lo largo de diversas transectas y zonas estratégicas en la Península Ibérica y norte de África complementando las redes ya existentes (Fig. 1). Los datos registrados en estas estaciones son procesados posteriormente mediante software científico de alta precisión obteniendo series temporales, y mediante su análisis se determinan los vectores de deformación correspondientes a la convergencia entre las placas Nubia y Eurasia.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) implementó el Sistema de Información de Topo-Iberia (SiTopo) donde se almacenan los datos de la red. El mantenimiento y control de las estaciones está repartido entre algunas de las instituciones que formaban el equipo Consolider Topo-Iberia, entre ellas la UJA.

Estado de la red

Las estaciones se pueden encontrar en diferentes estados: desmanteladas, activas y en las que eventualmente se ha perdido la conexión GPRS y por tanto sus datos no pueden controlarse diariamente. En la Fig. 2 se muestra el estado de la red Topo-Iberia-UJA en una fecha de control determinada.

Fig. 2 Estado de la red Topo-Iberia-UJA en fecha de control 2019-12-10

Calidad de los datos

En una red GNSS es necesario realizar un control permanente para asegurarse de su buen funcionamiento y de que la calidad de sus datos son apropiados para estudios geodinámicos. El Servicio GNSS realiza el estudio de la calidad de la red Topo-Iberia-UJA analizando la estabilidad y calidad temporal, tanto de las estaciones como de los datos observados (Fig. 3). Como referencia en la calidad de los datos se han tomado las recomendaciones del International GNSS Service (IGS 2015; Johnston et al. 2017) y los valores de sus estaciones (IGS 2017). Los parámetros diarios de calidad obtenidos permiten monitorizar el comportamiento de las estaciones a lo largo del tiempo. Esta información se muestra en gráficas de calidad anuales e históricas. En la Fig. 4 se muestra un ejemplo de ellas, y el resto se ofrece en el sitio web http://blogs.ujaen.es/jgarmen/gnss_service donde se almacena el contenido referente al Servicio GNSS. Los parámetros representados son obtenidos usando el software TEQC (Estey and Meertens 1999) desarrollado por UNAVCO. Los ficheros de entrada son los RINEX 2 diarios de observación y navegación, y sólo se consideran los datos GPS. El control de calidad realizado es el denominado completo *qc-full*.

Acceso a datos

El Servicio GNSS no proporciona acceso a datos GPS (brutos o RINEX). Los datos de la red son almacenados por el IGME, el cual es el responsable de su distribución entre los miembros del equipo Topo-Iberia.

Fig. 3 Flujo de datos dentro del Servicio GNSS y procesos agrupados según el programa que los controla. Figura tomada de García-Armenteros (2020)

Agradecimientos Este trabajo ha sido cofinanciado por el Subprograma Personal Técnico de Apoyo 2015 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (PTA2015-11507-I MINECO) y Universidad de Jaén. Los mapas fueron creados con Generic Mapping Tools software version 5.4.5 (Wessel et al. 2013).

Conflicto de intereses El autor declara no tener conflicto de intereses.

Referencias

- Estey LH, Meertens CM (1999) TEQC: the multi-purpose toolkit for GPS/GLONASS data. *GPS Solut* 3(1):42–49. <https://doi.org/10.1007/PL00012778>
- Gallart J (2006) Geosciences in Iberia: integrated studies of topography and 4-D evolution. ‘Topo-Iberia’. Tech rep. Institute of Earth Sciences Jaime Almera (CSIC-ICTJA). <http://www.igme.es/TopoIberia/xtra/topoiberia-programme.pdf>
- García-Armenteros JA (2020) Monitoring and quality control of the Topo-Iberia-UJA cGPS network stations.

Eur Sci J 16(24):1–28. <https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n24p1>

Herring TA, King RW, Floyd MA, McClusky SC (2018) Introduction to GAMIT/GLOBK. Release 10.7. Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences. MIT, Cambridge, MA. http://geoweb.mit.edu/gg/docs/Intro_GG.pdf

IGS (2015) IGS Site Guidelines. Tech rep. IGS Infrastructure Committee, Central Bureau. <https://files.igs.org/pub/station/general/IGSSiteGuidelinesJuly2015.pdf>

IGS (2017) Questions about the data quality graphs. <https://kb.igs.org/hc/en-us/articles/204229743-Questions-about-the-data-quality-graphs>. (Accessed on Oct. 20, 2022)

Johnston G, Riddell A, Hausler G (2017) The International GNSS Service. In: Teunissen PJ, Montenbruck O (eds) *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems*. Springer International Publishing, Cham. pp 967–982. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42928-1_33

Control de Calidad GNSS/GPS Histórico

Estación: AREZ – RINEX 2 Red: Topo-Iberia
 Periodo: 2008-05-09 (DOY 130) / 2018-10-29 (DOY 302)
 Semana GPS: 1478 / 2025

- Cambio de antena
- Cambio de receptor (firmware, config., etc.)
- Cambio de batería
- Estación desmantelada

- Valor umbral en 2/3 de estaciones IGS
- Valor umbral en 1/2 de estaciones IGS

Fig. 4 Gráficas históricas de la calidad de los datos de la estación CGPS AREZ. Figura tomada de García-Armenteros (2020)

Wessel P, Smith WHF, Scharroo R, Luis J, Wobbe F (2013) Generic Mapping Tools: improved version released. *Eos* 94(45):409–410. <https://doi.org/10.1002/2013EO450001>